

HERIKIRAPI, PINTURA CORPORAL ANCESTRAL DOS POVOS DO ALTO XINGU

HERIKIRAPI, PINTURA CORPORAL ANCESTRAL DOS POVOS DO ALTO XINGU

Marcos Costa de Freitas

Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual-UFG, Brasil

marcos.korubos@gmail.com

Resumo

Este estudo investiga a pintura corporal Herikirapi, uma tradição do povo Wauja do Alto Xingu, considerando sua condição de estar em desuso, com raros registros visuais. O percurso do estudo foi marcado pela redescoberta de seus significados culturais e sua relação com a ancestralidade. A pesquisa aborda a pintura corporal como uma prática de memória e pertencimento, conectando corpo, identidade e tradição. Esses aspectos são investigados com o auxílio das teorias de Michel Foucault e Paul B. Preciado. A sensibilidade do corpo é explorada por meio de um diálogo sobre os fatores intervenientes da pele na construção do eu psicológico do sujeito, conforme os estudos de Iara Galiás e Iraci Galiás. A pintura Herikirapi é analisada como uma manifestação da coletividade sobre a individualidade, na qual o corpo se torna suporte de narrativas que resistem à erosão cultural causada pelo contato com a sociedade não indígena.

Palavras-chave: Pintura Corporal; Herikirapi; Alto Xingu; Tradição e pertencimento

Abstract

This study investigates the Herikirapi body painting, a tradition of the Wauja people from the Upper Xingu, considering its state of being out of use, with few visual records. The study's course was marked by the rediscovery of its cultural meanings and its connection to ancestry. The research approaches body painting as a practice of memory and belonging, linking body, identity, and tradition. These aspects are examined with the aid of Michel Foucault's and Paul B. Preciado's theories. The body's sensitivity is explored through a dialogue on the intervening factors of the skin in the construction of the subject's psychological self, according to the

studies of Iara Galiás and Iraci Galiás. The Herikirapi painting is analyzed as a manifestation of collectivity over individuality, in which the body becomes a support for narratives that resist cultural erosion caused by contact with non-indigenous society.

Keywords: Body Painting; Herikirapi; Alto Xingu; Tradition and Belonging

INTRODUÇÃO

A pesquisa aborda o problema da preservação e transformação das tradições culturais dos povos indígenas do Alto Xingu, focando especificamente, sobre os indícios da pintura corporal chamada Herikirapi, que está em desuso, sob risco de esquecimento.

A metodologia integrou três abordagens complementares: etnografia e pesquisa de campo, revisão bibliográfica e análise iconográfica e simbólica. O estudo foi orientado por um processo colaborativo baseado na produção e refinamento visual de desenhos, realizado por diálogo com os povos indígenas do Alto Xingu, particularmente com o cacique Atakaho Waura, Kamani Waura, Tirawa Waura, e Kayamuari Kamaiura. Iniciou-se em 2023, com uma série de encontros para discutir a antiga pintura corporal Herikirapi.

Tendo como objetivo resgatar e redesenhar a pintura corporal na sua expressão tradicional, restabelecer a forma, cores e significados originais. Os objetivos indiretos são: registrar o processo de recriação da pintura Herikirapi, Contribuir para a preservação da tradição indígena; acrescentar o entendimento acadêmico sobre o tema da pintura corporal indígena — Ensaiai uma perspectiva para os estudos sobre a pintura corporal dos povos do Alto Xingu, dialogando com teorias contemporâneas sobre o corpo, identidade e memória, e expandindo o conhecimento sobre a importância simbólica e social dessas práticas; para fortalecer a resistência cultural frente à erosão dos costumes tradicionais.

Este projeto situa-se na intersecção de pelo menos duas invisibilidades, a primeira sobre a cultura visual dos povos indígenas brasileiros, que é pouquíssimo reconhecida quanto à repertório, diversidade e narrativas; a segunda, sobre a invisibilidade das narrativas do próprio ensaio visual, considera-se, que os desenhos por si não dão conta de significados e significantes que sejam acessíveis à lógica do não-indígena, justamente pela falta de repertório do tema. Tal condição expõem os objetos de estudos e de arte, a riscos de juízos de valor sobre relação conceitual com a contemporaneidade, ou a conformidades behavioristas, estéticas, nomotéticas e discursivas que atravessam as artes e a cultura visual.

UM PROJETO AUTORAL

Há algum tempo desenvolvo¹ pesquisas sobre os grafismos dos povos originários brasileiros, durante esse período me aproximei de forma mais expressiva dos povos do alto Xingu - MT: Kalapalo, Kamaiurá, Mehinako, Nahukuá, Naruvotu, Trumai, Wauja e Yawalapiti, entre outros, e do povo Iny de Aruanã-GO. Muitos grafismos são usados em grande diversidade de aplicações, mas são mais conhecidos como pinturas corporais, exatamente sobre esse ponto focal, desenvolvo ilustrações usando técnicas secas.

Considero que as ilustrações e desenhos não são um objetivo em si, também não são um exercício que se limita pela técnica ou estética. O desenho funciona principalmente como uma abordagem na busca de uma sintonia de convívio com os amigos indígenas, uma prosa visual que é desprovida de retórica, por isso ela tem o potencial de conduzir ao convívio e ao envolvimento humano. Desenhar é uma forma demorada de se registrar algo, se comparado com os registros oriundos da tecnologia. Desacelerar o tempo das coisas propicia uma boa sintonia com a rotina dos indígenas, que não são imediatistas, nem produtivistas, como nós que vivemos nas cidades.

Em 2021/2022 o IGPA, Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia (IGPA) — vinculado à Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (PROPE) da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás), desenvolveu O projeto “Memórias Indígenas: Qualificação da Coleção Jesco Puttkamer sob os Olhares dos Povos Yudjá e Wauja”, conduzido pelo Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia (IGPA) da PUC Goiás. A pesquisa foi desenvolvida em processo de co-autoria com os povos Yudjás e Waujas, cuja participação foi essencial para identificar as histórias e os significados das imagens do acervo, e desenvolver as publicações e o documentário.

Particpei de todas as etapas desse projeto, durante a qualificação dos registros audiovisuais do acervo do IGPA, do povo wauja, me chamou a atenção uma pintura corporal incomum observada em uma fotografia dos anos de 1960, um cromo positivo que já apresenta alguma deterioração química. A pintura corporal em questão é do corpo de Kamala, indicado pela seta na figura 1, foi identificada pelo nome de Weriquirap por Ynahim Matala Waura, do povo Wauja. Quando indagado sobre os significados, ele afirmou tratar-se de uma pintura corporal há muito tempo em desuso, destacou também que era feita pelos “homens que não namoram”. Foi necessário muito diálogo para en-

1 Tenho amplos conhecimentos sobre os “modos de dizer” que se exige da publicação acadêmica, mas também sou vigilante sobre a necessidade de exercer resistência de crítica e atitudes sobre os pensamentos normativos que emanam dos acordos de conformidades, sendo assim, peço licença aos revisores e leitores para me expressar na primeira pessoa do singular. Justifico por uma escolha estética que preza pelos afetos, mais do que pelas normas, o “eu” é mais suscetível aos afetos do que a conformidade do neutro.

tender essa expressão, ao final concluiu-se que se referia a anciões, “não namoram”, pensamos ser um tipo de referência à andropausa. Os Waujas usam a expressão namorar para se referir a relação sexual. Por não ser da temática central do projeto Memórias Indígenas, não houve condições de aprofundar sobre o estudo do Werikirape, que ficou resumido aos diários da qualificação e uma legenda no fotolivro publicado.

Figura 1 - foto Jesco Puttkamer (década de 1960), do acervo PUC Goiás - IGPA

Sobre o registro fotográfico do cromo de Jesco Puttkamer, que foi publicado em “Memórias Indígenas: Qualificação da Coleção Jesco Puttkamer sob os Olhares dos Povos Yudjá e Wauja”, a foto foi decupada com ajuda dos co-autores indígenas, Ynahim e Tacapé Waura.

(...) Vêem-se alguns homens ornamentados para a festa do Kagapa. O primeiro, à direita, é Amato; ao fundo, de frente, é Kamala, que está sorrindo e tem pintura no peito; e, ao fundo, próximo da casa, é Awaulukumâ. Eles usam, nas pernas, fibra da casca de madeira e de algodão. Estas amarrações feitas de grossos fios de linha, nos tornozelos, joelhos e braços, têm, não só função estética, mas, também, função de ressaltar os músculos. A pintura no cabelo é feita com uma pasta de urucum que se parece com um arco-íris (anapi), como afirma Takapé Waurá (2022). (MOURA, 2022, pág. 58)

MEMÓRIA, DIÁLOGO E DESENHOS

Após a conclusão do projeto do IGPA, iniciei por conta própria um levantamento de dados com foco específico sobre a referida pintura corporal. Em 2023 abordei o tema com o cacique Atakaho Waura (cacique do povo Wauja, aldeia Piyulaga), falante de

arawak, teve apoio de tradução do arawak para português de seu filho Kamani Waura, após mencionar os primeiros estudos feitos no IGPA, eles confirmaram que se tratava de uma pintura antiga preferencialmente feita para anciões, mas corrigiram a escrita da palavra para “Herikirapi”. Atakaho reafirmou que a pintura está em desuso há décadas, “muitos jovens nunca a viram”, disse que o nome refere-se a um pássaro, mas o intérprete Kamani não soube identificar o nome equivalente do pássaro em português. Sobre o desuso da pintura, ele afirma que a cultura do seu povo sofre naturalmente mudanças ao longo do tempo, por isso algumas práticas correm risco serem esquecidas. Atakaho reforçou que a tradição depende do interesse dos jovens em aprender com os mais velhos, lamenta que houve muitas perdas de costumes. Kamani também lamentou as perdas da cultura de seu povo: “hoje muitos jovens têm com nojo de pintar o corpo”; “Os jovens querem lutar de cuecas, não querem lutar nus como os ancestrais, não cortam o cabelo como os antigos (afirmou isso fazendo referência ao cabelo de Kamala na fotografia da figura 1)”

Maria Cristina Nunes Ferreira Neto, co-autora do projeto “Memórias Indígenas: Qualificação da Coleção Jesco Puttkamer sob os Olhares dos Povos Yudjá e Wauja”, aborda o desafio de se trabalhar com a memória, na pesquisa e na escrita.

Ao trabalharmos com memórias nos deparamos com inúmeras problemáticas e desafios. Dentre outras, há de se destacar a questão das múltiplas temporalidades, visto que cada indivíduo tem o seu tempo. Nos relatos de vida individuais ou coletivos encontramos constantes retornos, tempos que se entrecruzam, confundem e contradizem, o que nos impõe estar sempre em alerta para não cairmos em julgamentos ou dissolvermos as diferenças. Destaca-se, ainda, a complexidade da identidade, ou seja, a construção de si e do outro que é arquitetada em um relato de vida, a exemplo da autobiografia ou biografia. Além disso, sublinha-se o caráter fragmentário e intencional nessas narrativas que, muitas vezes, está centrado na preocupação com o “nome próprio” ou com o “nome da família” como um atestado de identidade e reconhecimento social do seu portador, que quer deixar registrado, através do tempo e do espaço (BOURDIEU, 1996, p. 187). (FERREIRA NETO, IN MOURA, 2022, pág. 119)

Dessa forma, considerando a memória como um recurso que molda a diversas circunstâncias, optei por abordagem que não tem objetivo da produção de consenso, nem tampouco de se cunhar uma conclusão monolítica para o estudo.

A imagem da pintura corporal, devido à deterioração e a iluminação da foto (figura 1), não representa com clareza a forma do Herikirapi. Para resolver esse problema, considerando que não havia outro exemplar, e na falta de uma artista indígena para fazer um desenho, combinamos que eu faria a quantidade de esboços que fosse necessário para chegar a forma e cores corretas do Herikirapi. Ficou combinado que Atakaho

e Kamani fariam revisões sucessivas até a solução final. A partir desse acordo foram feitos muitos esboços, que foram submetidos a sucessivas revisões, com objetivo de preencher as lacunas visuais da deterioração do registro fotográfico.

Em julho de 2023 indaguei Kayamuari Kamaiura, (habitante da comunidade Afukuri, alto Xingu), sobre a referida pintura corporal, mostrei alguns esboços e falei sobre a pesquisa em andamento. A resposta foi: “Esse desenho na língua karib que kuikuro é chamado de Ahasa que o bicho do mato que conhecido como o dono da floresta que um dos Espírito da floresta” (sic), também chamado de o “dono do mato”.

O método de produção e refinamento dos esboços levou a uma etapa em que todos os envolvidos concordaram como sendo a forma tradicional do grafismo. Em outubro de 2023, foi realizada mais uma rodada de avaliação com a participação de Atakaho Waura, Kamani Waura, Tirawa Waura (do povo Wauja, aldeia Piyulaga) e Kayamuari Kamaiura, todos confirmaram o desenho correto.

figura 2 - Desenho do autor (2023), Anciã com pintura corporal Herikirapi

Com a forma visual do Herikirapi estabilizado, comecei uma série de ensaios visuais para interpretar o tema, ilustrando pessoas indígenas com a pintura corporal. Dos esboços e estudos, dois desenhos foram finalizados em papel ibzenca, 71x100cm, 300gm². São as figuras 2 e figura 3, a seguir.

figura 3 - Desenho do autor (2023), homem com pintura corporal Herikirapi enrolando cordão do Wananae.

A figura representa um ancião com a pintura herikirap em cores, na pintura corporal tradicional a parte escura é feita de um substrato do fruto verde do jenipapo, a parte vermelha é de pigmento da semente de urucum aglutinada com óleo de pequi, o cabelo também pintado com urucum. O desenho foi feito com carvão, lápis colorido e óxido de ferro, fixados com uma técnica tradicional de goma laca diluída em álcool.

Homem com a pintura Herikirapi preparando o cordame para confecção do Wananae, um arranjo trabalhado como um ornamentado no braço, próximo ao ombro. A escolha composicional foi em monocromia para dar ênfase à forma da pintura corporal. Técnica, carvão e lápis carvão sobre papel Ibzenca.

Em janeiro de 2024 ambos os desenhos foram submetidos à crítica e análise de Tunuly Yawalapiti, (da comunidade Tuatuari Yawalapiti). Ele confirmou a forma e cores do desenho, reafirmou se tratar de uma pintura usada por anciões, mas considerou que ela “tem nomes diferentes entre as várias etnias do alto Xingu, inclusive há até uma palavra em português para o grafismo, ‘orelhão’”. Tunuly diz que os Yawalapitis usam o nome aphasá, a pronúncia fonética pode ser “afasa”, mas informou também que esse mesmo nome era usado antigamente também pelo povo Wauja, mencionou as possíveis variações na pronúncia: “apaxa” ou “apasa”. Essas novas palavras de denominações do Herikirapi demandaram por um novo levantamento de dados.

Foi encontrado na tese de Barcelos Neto (2004) uma menção sobre uma máscara ritualística chamada Apasa, que representa um apapaatai — um ser extrafísico descrito na cultura do povo Wauja.

O mito de Apasa diz que ele é uma pessoa de cabeça imensa, abdome proeminente e membros inferiores e superiores finos, ele é a manifestação mais pura (e ao mesmo tempo a mais grotesca) do que vem a ser o modelo ideal de antropomorfia para os ixana wekeho (“donos” de feitiço, ou feiticeiros). A máscara que personifica Apasa é fabricada com a maior espécie de cabaça existente no Alto Xingu com o claro objetivo de caracterizar a deformação craniana desse apapaatai.) (BARCELOS NETO, 2004, pág. 182)

Outra referência foi encontrada na tese de Acácio Tadeu de Camargo Piedade, “O canto do kawoká: música, cosmologia e filosofia entre os wauja do alto Xingu” (2004). O autor apresenta ilustrações do apaapatai Apasa feitas pelo pajé iakapá, Ka. Na ilustração, observa-se uma criatura cuja cabeça remete em formas e cores à pintura corporal Herikirapi. Mas é uma cabeça menor do que a versão representada pela máscara de cabeça do povo Wauja.

A última etapa de revisão dos desenhos foi realizada em fevereiro de 2024, contou com apoio de Tapiyawa Waura, (do povo Wauja, da comunidade Piyulaga), ele confirmou que os desenhos, referentes as figuras 2 e 3, são as formas corretas da pintura corporal, reafirmou também o vermelho de urucun e preto de jenipapo como sendo as cores corretas.

Tapiyawa também esclareceu que a palavra Herikirapi refere-se ao pássaro que “os caxapá (pessoas brancas) chamam de andorinha”. Ele teve reações de nostalgia ao ver os desenhos e falar sobre sua cultura, lamentou os esquecimentos de tradição de seu povo, demonstrou muita preocupação sobre a preservação da sua ancestralidade. Com uma atitude de valorização da memória, afirmou que pintará o corpo com o tema Herikirapi no próximo Kuarup de sua aldeia. O estudo afetou a memória e

a imaginação dos co-autores indígenas envolvidos na pesquisa. Os desenhos despertaram muito interesse, o povo do alto Xingu valoriza a arte como uma prática que atravessa todos os aspectos de suas vidas.

GRAFISMOS E NARRATIVAS SOBRE O CORPO

No percurso deste estudo, considerando as ideias e análises compartilhadas pelos co-autores indígenas, cacique Atakaho Waura, Kamani Waura, Tapiyawa Waura, Tunuly Yawalapit e Kayamuari Kamaiura, reafirma-se que a pintura corporal para os povos do alto Xingu transcende um simples ato estético, é muito mais do que uma fantasia festiva.

Embora os estudos de Michel Foucault (2014) e Paul B. Preciado (2014) tratem de objetos diferentes daqueles relacionados à pintura corporal indígena, ambos oferecem uma base teórica para entender o corpo como um campo de registros sociais, culturais e políticos. A pintura corporal indígena registra normas, crenças e tradições sobre o corpo, resignificando-o como um meio de comunicação visual altamente simbólica. Tanto Foucault quanto Preciado investigam o corpo como portador de uma “escrita social”, no sentido de que ele é moldado e inscrito por relações de poder, normas de gênero e tecnologias de controle. Preciado (2014, p.26) considera que o corpo é um texto onde uma determinada ordem social é continuamente escrita e reescrita. Assim, o corpo não surge naturalmente como uma entidade neutra, ele é um objeto do poder, controle e disciplina, que se inscreve no tempo, onde as normas, os comportamentos e as expectativas sociais precisam ser constantemente reafirmados por meio de narrativas de subordinação e conformidade, mas é também o ponto focal de diversas formas de resistência.

Portanto, tanto Foucault quanto Preciado fornecem um paralelo para compreender o corpo como um espaço de vestígios dos acordos sociais, ainda que seus objetos de estudo sejam de outros recortes e contextos. O ponto de intersecção reside na ideia de que o corpo é um campo de registros indiciais, simbólicos ou normativos, marcado por identidade e pertencimentos. A pintura corporal indígena, assim como os corpos disciplinados por Foucault (2014) e os corpos experimentais de Preciado (2014), revelam como o corpo se torna um documento vivo dos pactos de relações de uma sociedade.

Olhando pelo prisma dos povos indígenas, há uma linguagem que conecta o corpo a memória coletiva, tornando visível a identidade, os papéis sociais e as tradições que estruturam a comunidade. Nesse sentido, a pintura corporal não é apenas uma fantasia, é um marcador da posição do indivíduo na comunidade, ao enunciar o tempo de vida e funções sociais, como se observa na fala de Ynahim Matala Waura durante a qualifi-

cação no IGPA, sua associação com a ideia de “homens que não namoram”, ou seja, os anciões. Assim, corpo pintado atua como um espelho das estruturas culturais que regem a vida em comunidade, inscrevendo sobre a pele os códigos de pertencimento e de distinção de papéis sociais. Portanto, o grafismo Herikirape, tomado como exemplo, inscreve os códigos culturais na pele, ao mesmo tempo, em que evoca as narrativas e as experiências do passado. Representa um ato de pertencimento, mas também de resistência, pois a narrativa é uma forma de manter vivas as histórias e os saberes que confrontam a erosão da cultura imposta pelo convívio com os não-indígenas.

A PELE, UMA DIMENSÃO PROFUNDA DO CORPO

O artigo “A pele que somos e a pele que sentimos: Pele – símbolo – consciência”, de Iara Galiás Yoshinaga e Iraci Galiás, explora a pele como um elemento fundamental na formação da identidade psíquica e corporal. Evocando Aristóteles, o estudo parte do princípio de que os sentidos são essenciais para a sobrevivência humana, destaca-se o tato como o sentido mais primitivo e relevante no desenvolvimento psíquico. Considera-se também que há uma relação entre a pele e a psique, com base também nos estudos de Freud, Lacan e Jung.

A pele manifesta quem somos e como nos sentimos. Pele e psique são fronteiras entre o “EU” psíquico/corporal e o “outro”. A pele estabelece uma fronteira entre o nosso corpo e o meio ambiente, assim como a psique estabelece e diferencia o “EU psíquico” (nosso “mundo interior”) do mundo externo. (GALIÁS e YOSHINAGA, pág. 78)

Assim, a pele é apresentada como um órgão que vai além de suas funções biológicas, desempenhando um papel simbólico na delimitação do “eu” psíquico e corporal. Ela atua como a fronteira entre o sujeito e o outro, sendo essencial tanto para a construção da identidade quanto para a memória emocional. A “pele psíquica”, um conceito explorado no artigo, sugere que as interações com o mundo exterior, especialmente através do toque, moldam o ego e a consciência desde a vida intrauterina, passando pelas primeiras experiências de contato físico com os cuidadores primários. Assim, a pele não apenas como um órgão biológico, mas como uma superfície psíquica e cultural que conecta o indivíduo ao coletivo.

A pintura corporal indígena é feita manualmente, uma pessoa pinta a outra, usando as próprias mãos para espalhar pigmentos naturais e criar grafismos. Esse contato físico direto estabelece uma conexão de proximidade entre o pintor e o indivíduo pintado, criando um espaço de compartilhamento de identidade e pertencimento coletivo. O toque do pintor sobre o corpo do outro se torna uma extensão dessa fronteira simbólica, a pele se torna um espaço psíquico, como uma interface simbólica entre o “eu” e o “outro”.

Portanto, o conceito de “pele psíquica” (GALIÁS, YOSHINAGA, pág. 77.78) indica que o tato e o toque auxiliam na estruturação da consciência e do ego, a partir das interações sensoriais com o mundo externo. Nesse sentido, a pele atua como um sistema nervoso metafórico, projetado para dentro e fora do corpo, que não só recebe estímulos, mas também expressa identidade e emoções.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pintura corporal é um ato que transcende o adorno estético para expressar sentimentos, arquétipos culturais e linguagem compartilhada pela coletividade. Cada traço carrega uma história, seja ela de proteção, status ou rituais de passagem, consolidando a identidade pessoal e comunitária. Nesse sentido, o corpo pintado não é apenas físico, mas um espaço de comunicação que reforça a coesão social e cultural.

A prática de pintar o corpo atua não apenas como uma manifestação estética, mas como um meio de comunicação denso e significativo que articula pertencimento e resistência. Essa prática reafirma identidades coletivas em um contexto de pressões externas que tentam homogeneizar e diluir as culturas indígenas. Nesse sentido, a pintura corporal pode ser compreendida como uma contra-narrativa, um ato político e cultural que preserva saberes e histórias, desafiando a erosão cultural resultante do contato com a sociedade não-indígena. O corpo, assim, se transforma em um território de resistência simbólica, onde a memória coletiva e a tradição encontram uma forma viva de expressão e perpetuação.

Além disso, as narrativas que emergem da prática da pintura corporal não apenas representam a realidade comunitária, mas a constituem ativamente. A pintura não é separada da vida cotidiana; ela se funde com a existência do povo xinguano, onde o corpo e a tradição se entrelaçam. Nesse campo de imanência, os limites entre o individual e o coletivo, o simbólico e o material, o passado e o presente se dissolvem, criando uma continuidade cultural viva e resiliente. O controle comunitário embutido na prática da pintura não opera como uma imposição, mas como uma forma intrínseca de coesão, reforçando o pertencimento e a identidade coletiva. Essa prática garante a perpetuação dos mitos, histórias e valores de forma integrada e harmônica, assegurando a sobrevivência cultural.

Foucault, Paul B. Preciado, e Galiás Yoshinaga e Iraci Galiás compartilham uma preocupação central com a ideia do corpo enquanto lugar de definição do eu, inscrições de normas, poder e identidade, mas abordam essa questão a partir de ângulos distintos, revelando dimensões complementares. Para Foucault, o corpo é moldado por

tecnologias de controle e inscrito por relações de poder, um campo onde a sociedade se projeta, regulando comportamentos e conformidades. Preciado (2014) amplia essa análise ao entender o corpo como um texto continuamente reescrito pelas normas de gênero e sexualidade, enfatizando o papel das tecnologias e regimes fármacos políticos que controlam e reconfiguram o corpo e suas expressões.

No entanto, ao se confrontar essa perspectiva com os trabalhos de Galiás Yoshinaga e Iraci Galiás, observa-se uma ênfase maior na pele enquanto interface entre o “eu” psíquico e o mundo externo. O conceito de “pele psíquica” sugere que, além de ser um espaço de controle social e cultural, o corpo também é um campo de construção da subjetividade a partir das interações sensoriais e emocionais. Diferentemente de Foucault e Preciado (2014), que se focam na dimensão disciplinar e política do corpo, os estudos de Galiás abordam a pele como um órgão sensorial e simbólico que contribui para a formação do ego e da identidade a partir das relações afetivas e do toque.

Este ponto de intersecção abre uma perspectiva mais complexa sobre o corpo: ele não é apenas um espaço de dominação ou resistência às normas sociais, mas também um território onde a subjetividade é formada, a partir das interações com o outro e com o meio. A pintura corporal, à luz dessa convergência teórica, pode ser entendida tanto como um ato político, que desafia e resiste às imposições coloniais, quanto como um processo de constituição da subjetividade, onde o toque e a inscrição sobre a pele reforçam os laços comunitários e os sentidos de pertencimento.

O tempo do desenho, que contrasta com o imediatismo e o produtivismo, confirma-se como uma abordagem eficiente para o desenvolvimento desta pesquisa. A noção de tempo desacelerado ressoa com o modo de vida dos povos indígenas, cuja rotina valoriza a paciência e a contemplação. A habilidade manual, assim como o talento para a expressão artística, são características marcantes dos artistas indígenas, e o desenho, sendo uma prática manual, é percebido como semelhante às suas tradições. Além disso, essa abordagem respeita o caráter coletivo e orgânico das práticas tradicionais, permitindo que os participantes revisem e corrijam os esboços de forma colaborativa, reforçando sua validade tanto como método de pesquisa quanto como manifestação de uma prática cultural viva.

REFERÊNCIAS

BARCELOS NETO, Aristóteles. **Apapaatai**: rituais de máscaras no Alto Xingu. 2004. Tese (Doutorado) — Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8134/tde-11052023-160248/>. Acesso em: 3 set. 2024.

BOURDIEU, Pierre. **A ilusão biográfica**. In: **Usos e Abusos da História Oral**. Marieta de M. Ferreira e Janaína Amado (Orgs). Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas. RJ: 1996.

FERREIRA NETO, M. C. N . **Memória, História e Identidade**. In Moura, Marlene C. Ossami De, **Memórias Indígenas — Legado Histórico-Cultural dos Povos Wauja e Yudjá**. Goiânia, Ed. PUC Goiás, .2022. p.111-128

FOUCAULT, Michel. **Vigiar e Punir: nascimento da prisão**. Petrópolis/RJ: Vozes, 2014.

MOURA, Marlene C. Ossami de (org). **Memórias Indígenas — Legado Histórico-Cultural dos Povos Wauja e Yudjá**. Goiânia: Ed. PUC Goiás, 2022.

PIEIDADE, Acácio Tadeu de Camargo. O CANTO DO KAWOKÁ: MÚSICA, COSMOLOGIA E FILOSOFIA ENTRE OS WAUJADO ALTO XINGU. Universidade Federal de Santa Catarina, SC 2004. Disponível em: <http://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/86556/200953.pdf?se...> Acesso em: 3 set. 2024.

PRECIADO, Paul. B. **Manifesto contrassexual** (Tradução Maria Paula Gurgel Ribeiro). São Paulo: N-1 Edições, 2014.

YOSHINAGA, Iara Galiás e GALIÁS, Iraci. **A pele que somos e a pele que sentimos Pele – símbolo – consciência**, in Revista da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, p. 77 - 88. 2018.

MARCOS COSTA DE FREITAS

Doutorando do Programa de Pós-graduação em Arte e Cultura Visual PPGACV UFG, Mestre em História pela PUC-GO na área de concentração de Cultura e Poder; Bacharel em Artes Visuais, habilitado para Comunicação Visual pela Universidade Federal de Goiás. <https://orcid.org/0009-0000-8805-0771> // <https://lattes.cnpq.br/4584846333786137> .
Goiânia - GO, Brasil.